

12. Елистратов, А. И. Административное право. Лекции / А. И. Елистратов. – Москва : Тип. тов. И. Д. Сытина, 1911. – 235 с. – Текст : непосредственный.

13. Правилова, Е. А. Законность и права личности: административная юстиция в России (вторая половина XIX века – октябрь 1917 г.) / Е. А. Правилова. – Санкт-Петербург : СЗАГС; Образование-Культура, 2000. – 286 с. – Текст : непосредственный.

14. Административная юстиция в России и зарубежных государствах / под ред. Ю. А. Дмитриева. – Москва : Юрист, 1999. – 113 с. – Текст : непосредственный.

15. Загряцков, М. Д. Административная юстиция и право жалобы в теории и законодательстве (Развитие идеи и принципов административной юстиции. Административный процесс и право жалобы в советском законодательстве. Административно-финансовое распоряжение и финансовая жалоба) / М. Д. Загряцков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Право и жизнь, 1925. – 244 с. – Текст : непосредственный.

УДК 342.9

DOI

ПОНЯТИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ЕГО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС

ХРАПИНСКИЙ Б. Л.,
старший преподаватель кафедры
административного и финансового права,
ДГУЮ Минюста России;

ТИТОВ А. Н.,
канд. юрид. наук, доцент,
доктор философии в области права,
адвокат,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с понятием руководителя органа исполнительной власти и его административно-правовым статусом, а также устанавливаются элементы административно-правового статуса должности руководителя органа исполнительной власти, предлагаются собственные определения понятий «компетенция», «правосубъектность» и «правовой статус».

Ключевые слова: руководитель органа исполнительной власти, административно-правовой статус должности руководителя органа исполнительной власти, орган исполнительной власти, компетенция, правосубъектность, правовой статус

CONCEPT OF THE HEAD OF THE EXECUTIVE BODY AND ITS ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS

KHRAPINSKY B. L.,
Senior Lecturer, Department of Administrative
and Financial Law,
DSUJ,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation;

TITOV A. N.,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor,
Doctor of Philosophy in Law,
advocate,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines topical issues related to the concept of the head of an executive body and his administrative and legal status, as well as establishes the elements of the administrative and legal status of the position of the head of an executive body, proposes its own definitions of the concepts of «competence», «legal personality» and «legal status».

***Keywords:** head of the executive body, administrative and legal status of the position of the head of the executive body, executive authority, competence, legal personality, legal status*

Постановка задачи. Исполнительная власть в Российской Федерации, реализующая назначение демократического, социального, правового государства, призвана создавать условия для реализации прав и свобод граждан, предоставления им широкого круга государственных, в том числе управленческих услуг. Государство должно целенаправленно минимизировать своё вмешательство в жизнедеятельность граждан и брать на себя только те услуги, которые в данный период развития общества может гарантировать и которые невозможно найти на рынке услуг. Ответственность за надлежащее выполнение поставленных задач в полной мере ложится именно на руководителей органов исполнительной власти, статус которых в системе субъектов административного права подтверждает их ключевую роль как

главное звено в механизме реализации исполнительной власти. В то же время с целью усовершенствования системы государственного управления необходимо уточнение нормативной регламентации всех элементов правового статуса руководителя органа исполнительной власти, включая цели, задачи, функции, полномочия, ответственность, его взаимодействие с другими управленческими органами и должностными лицами.

Обзор последних исследований и публикаций. Понятие и сущность органа исполнительной власти и его административно-правового статуса исследовались в трудах В. Б. Аверьянова, Г. В. Атаманчука, Д. Н. Бахраха, И. Н. Бачило, К. С. Бельского, А. С. Васильева, Ю. М. Козлова, Б. М. Лазарева, С. Е. Нарышкина, А. Ф. Ноздрачёва, И. Н. Пахомова, Ю. Н. Старилова, Ю. А. Тихомирова, В. В. Цветкова, А. И. Щербака и др. Однако особенности административно-правового статуса должности руководителя органа исполнительной власти продолжают вызывать активные дискуссии среди учёных-административистов.

Актуальность статьи. Немаловажным вопросом является определение понятия «руководитель» и соотношение его с понятием «руководители органов исполнительной власти». В науке существует следующее определение: руководители – это разновидность должностных лиц, наделённых административными органами в отношении возглавляемого им определённого формально организованного коллектива, осуществляющих внутриорганизационное управление им. Но надо помнить, что категория руководителей, которая нас интересует, имеет некоторые особенности. Одной из этих особенностей является то, что они не только «администраторы», «менеджеры» или организаторы работы руководимого ими коллектива» [1, с. 34] в узком смысле этих понятий, поскольку имеют достаточно широкие полномочия по кадровым и организационным вопросам деятельности органов исполнительной власти, но и единолично проводят политику государства на разных уровнях. В этом смысле нельзя согласиться с утверждением, что «руководитель органа исполнительной власти призван осуществлять управление персоналом служащих органа и создавать надлежащие условия для его беспрепятственной деятельности» [2, с. 59]. Ограниченная, порой «потребительская» трактовка сущности руководителя органа исполнительной власти только как «вспомогательного персонала» в настоящее время

является неприемлемой. Такая позиция полностью нивелирует попытки реформировать государственное управление таким образом, чтобы в полной мере отойти от «чистого исполнения» до «осмысленной стратегии» в руководстве органами исполнительной власти.

Другой особенностью выступает то, что само понятие «руководители органов исполнительной власти» является обобщённым и предусматривает, что при его использовании преимущественно имеется в виду не личность руководителя, а его должность, которая понимается как структурная единица аппарата государственного органа, на которую возложен установленный нормативными актами круг служебных (организационно-распорядительных) полномочий и, следовательно, сама должность обуславливает статус, собственно, руководителей органов исполнительной власти. Это связано с тем, что лица, занимающие должности руководителей органов исполнительной власти, приобретают соответствующий правовой статус, только находясь на определённой должности, и именно должность руководителя обуславливает его особый статус.

Цель статьи заключается в исследовании актуальных вопросов, связанных с особенностями понятия и административно-правового статуса должности руководителя органа исполнительной власти.

Изложение основного материала исследования. Правосубъектность лица и правосубъектность органа (и, соответственно, должности) соотносится как часть и целое. И. Н. Пахомов, со ссылкой на А. В. Мицкевича, отмечал, что все должностные лица являются носителями государственно-властных полномочий, то есть оно может осуществлять не только права и обязанности, входящие в правовой статус гражданина, но и права и обязанности, входящие в правовой статус предприятия, государственного органа, общественной организации [3, с. 62]. И действительно, даже сегодня такое утверждение будет вполне справедливым для подавляющего большинства должностных лиц. Но со временем некоторые «классические» должностные лица получили новые черты, которые, в свою очередь, обусловили появление их «чрезвычайного статуса» и сделали невозможным существование соотношения правосубъектности лица и органа в предыдущем понимании.

Исходя из этого, вполне можно предположить, что правосубъектность органа исполнительной власти приобрела вторичный характер. Но говорить о том, что правосубъектность органа является производной от правосубъектности должности руководителя с юридической точки зрения было бы преждевременным, поскольку в таком случае органами исполнительной власти признавались не министерства или другие государственные органы, а непосредственно соответствующие руководители (министры, главы местных государственных администраций и т.д.).

В современной правовой науке существует подобная теория, которая сводится к тому, что, например, глава местной государственной администрации – это орган исполнительной власти, а сама местная государственная администрация выступает лишь в качестве аппарата управления при главе.

Но если ставить вопрос о реформировании государственного управления, то, по нашему мнению, целесообразно было бы чётко определиться с соотношением: должность руководителя - аппарат (орган) в каждом из органов исполнительной власти. Необходимость дифференциального подхода обусловлена тем, что руководители органов исполнительной власти имеют неодинаковый статус, а сами органы - разное структурное построение.

Когда речь идёт о единоначальных органах и даже о принципах их деятельности (представительство, нормотворчество и т.д.), то имеется в виду одно лицо – руководитель этого органа, который своими действиями (преимущественно в виде издания соответствующих подзаконных актов (распоряжений, приказов) реализует возложенные на органы исполнительной власти, которые он возглавляет, функции и задачи [4, с. 32]. То есть в данном случае должны рассматриваться не соотношение части и целого, а практическое сочетание правосубъектности органа и правосубъектности должности руководителя.

Общее понятие единоначалия сводится к пониманию его как принципа и метода государственного управления путём персонального решения руководителем компетенции возглавляемого им органа и принятия распоряжений по её вопросам, что обеспечивает полноту власти руководителя и его личную ответственность за деятельность органа.

Вполне логичным было бы утверждать, что руководители именно единоличных органов исполнительной власти (то есть, когда к их компетенции входит выработка или единоличное реализация политики и общее руководство деятельностью соответствующего органа) действительно могут выступать в качестве органа исполнительной власти (т.е. министр – это орган), тогда как министерство выступает лишь в качестве аппарата управления во главе с государственным служащим.

Некоторые учёные считают, что к категории политических деятелей необходимо отнести членов Правительства как главного центра всего звена исполнительной власти по осуществлению внутренней и внешней политики государства (в состав которого, как известно, входят и министры). Любые центральные органы исполнительной власти должны быть подконтрольны Правительству [5]. Таким образом, получается так, что министр и министерство рассматриваются не как два компонента одного целого, а как две структуры, соответственно, высшего и низшего уровня, причём полномочия министров распространяются на министерства не столько как на возглавляемые ими органы, а больше чем на управляемые, наряду с другими центральными органами исполнительной ветви власти.

Министр и министерство стоят на разных ступенях системы органов исполнительной власти, но при этом министр интегрирован в министерство по должности, и таким образом «опекает» его, выступая «квазируководителем» органа. Такая ситуация имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

К положительным сторонам можно отнести, во-первых, то, что, имея своим «генеральным руководителем» члена Правительства, министерства имеют все шансы подтвердить свой статус «ведущего центрального органа исполнительной власти»; и, во-вторых, министры, высвободившись от рутинной работы по руководству текущими делами возглавляемых ими министерств, имея в распоряжении полномочия, источником которых выступают одновременно два органа исполнительной власти – Правительство и само министерство – могут более эффективно работать в направлении формирования и реализации государственной политики в соответствующих сферах общественной жизни.

Негативные тенденции могут иметь место в самом построении системы органов исполнительной власти. Министры своим особым

статусом «подтягивают» к себе министерства, тем самым отдаляя их от других центральных органов исполнительной власти. Хотя абсолютным такое утверждение считать нельзя. С одной стороны, действительно, практически так сложилось, что министерства всегда тяготели к более высокому иерархическому положению по отношению к ведомствам [6, с. 43]. В такой ситуации отсутствует единое понимание центральных органов исполнительной власти как категории однородной то ли по субъективным, то ли по правовым положениям. Но в то же время зададимся вопросом: а на пользу ли существующее положение дел и найдём ли мы ответы на большинство вопросов, приняв такую ситуацию за основу?

В научной литературе последних времён уже имели место мнения относительно неоднозначного понимания таких понятий, как министерство (в качестве органа исполнительной власти), министр, руководитель министерства и тому подобное [2, с. 57]. В частности, отмечалось, что министерство (в современном понимании) – это не что иное, как аппарат органа, а органом выступает сам министр.

Фактически, министерство как орган растворяется в понятии «министр», предоставляя последнему все характеристики организованного, отделённого, самостоятельного образования, и оставляя себе вспомогательные функции аппарата министра. При этом, следуя терминологической логике Конституции, практическая деятельность министров проходит в рамках Правительства – центрального коллегиального органа исполнительной власти. В этом смысле, действительно, необходимо согласиться с мнением, что руководитель министерства – это научно некорректный термин, ведь министерство не является собственно органом [7, с. 70]. При таком подходе мы сможем значительно упростить распределение властных полномочий между самими органами исполнительной власти и одновременно раз и навсегда определить правовой статус министров как руководителей центральных органов исполнительной власти (а не как руководителей министерств).

Для более полного завершения предложенного процесса «слияния» понятий «министр» и «министерство» необходимо вернуться к практике существования должности заместителей, которые должны возглавлять персонал министерства. Они как нельзя лучше должны выполнять функции «чистого управления». В

свою очередь, министры как политические фигуры получают больше времени и возможностей для инициирования, осуществления корректировки обеспечения выполнения стратегических правительственных проектов [8]. Мы считаем, что лица, занимающие политические должности, должны сосредоточиться на определении правительственной политики, решении стратегических проблем экономического и социального развития общества и в соответствующей сфере управления и с этой целью должны быть освобождены от ежедневных административных дел и управления персоналом.

К вопросу о соотношении понятий «должность руководителя» - «орган» можно добавить и другие аргументы, свидетельствующие о тесной взаимосвязи между правосубъектностью органа исполнительной власти и его руководителя. Если взять за основу анализ гражданской правоспособности органа исполнительной власти, то общеизвестно, что любой орган исполнительной власти является юридическим лицом и имеет право выступать стороной в любых правоотношениях (гражданско-правовых, трудовых, административных). В соответствии с ч. 1 ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов [9]. Формально никаких особых условий, которые выдвигались бы к такому виду государственных органов не существует. Но исходя из объёма полномочий, предоставленных им (а точнее их руководителям) для выполнения выписанных в законе функций, можно утверждать, что окончательное решение по любым вопросам, связанным с участием органа исполнительной власти как стороны в гражданско-правовых, трудовых правоотношениях, принадлежит именно руководителям.

Выступая от имени органа исполнительной власти субъектом указанных правоотношений, руководители используют предоставленные им дискреционные полномочия, то есть на собственное (свободное) усмотрение принимают ту или иную позицию. Надо сказать, что по отношению к органам исполнительной власти предоставленная их руководителям

дискреция является не абсолютной и ограничивается теми целями деятельности органа, указанные в соответствующих учредительных документах (положениях, уставах, специальных законах).

Как видим, должности руководителей органов исполнительной власти имеют достаточно весомое влияние и достаточные властные полномочия, чтобы их гражданская правосубъектность превалировала над гражданской правосубъектностью органа. Такая же ситуация складывается и с трудовой, уголовно-правовой правосубъектностью и тому подобное.

Правовой статус – это отправная точка, с которой необходимо исходить в начале анализа любых субъектов государственных правоотношений. Термин «status» с латинского языка переводится как «положение», а, следовательно, в правовой науке он призван обозначать определённое место субъекта правоотношений среди других. В зависимости от разновидностей субъектов, правовой статус может включать в себя достаточно широкий спектр правовых характеристик. Это может касаться объёма прав, обязанностей, компетенции, соотношений этих понятий и ещё много других нюансов, которые прямо или косвенно имеют возможность влиять на положение субъекта. При этом, анализируя значительное количество литературы по теории государства и права, конституционного права, можно заметить, что термин «правовой статус» употребляется преимущественно по отношению к таким категориям, как «человек», «гражданин», «иностранец», «лицо без гражданства», «государственный служащий», то есть обозначает статус (положение) физического лица, а по отношению к юридическим лицам (в том числе органов государственной власти) употребляется термин «компетенция», что по определению должно быть тождественным термину «правовой статус» [10, с. 348].

Вообще, единой позиции относительно определения понятия «компетенция» в научной правовой литературе не существует. Так, по определению одних учёных, этот термин обозначает совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей определённого государственного органа (органа местного самоуправления) или должностного лица, определяющих его место в системе государственных органов [11, с. 293], другие определяют компетенцию только как совокупность (перечень) прав и обязанностей [4, с. 145], или совокупность полномочий или прав [13, с. 88], существует также мнение, что компетенция – это

совокупность властных полномочий с указанием подведомственности [14, с. 49], или более общее понятие, которое было предложено Б. Лазаревым: компетенция очерчивает круг и содержание правового воздействия, которое может осуществляться сложными административными системами на те или иные объекты управления [15, с. 115]. Часть учёных утверждают, что понятие «компетенция» и «полномочия» тождественны [16, с. 121], или же, что компетенция определяется через их функции» [17, с. 14].

Взглядов на определение термина «компетенция» достаточно много, но все они указывают на то, что компетенция является определённым элементом правового статуса (правового положения) любого государственного органа.

Наряду с термином «компетенция» в правовой характеристике любых организаций (юридических лиц) используется понятие «правосубъектность». А вот подавляющее большинство специалистов административного права при характеристике тех или иных государственных органов использует термин «правовой статус».

Обобщая всё вышесказанное, можно отметить, что при анализе правового положения должности руководителей органов исполнительной власти мы оперировали различными терминами (компетенция, правосубъектность, правовой статус), в зависимости от ситуации и целевой направленности аналитических исследований. В результате этого предлагаем такое определение упомянутых терминов: правосубъектность – это предусмотренная нормами права способность (возможность) быть участником правоотношений (причём любых – административных, гражданских, трудовых и т.д.). То есть она выступает предпосылкой возникновения соответствующего правового статуса субъекта правоотношений. Используя такое общетеоретическое понятие, можем вывести понятие правосубъектности руководителя органа исполнительной власти – это способность руководителя выступать субъектом правоотношений от имени органа исполнительной власти в различных отраслях права. Причём такое утверждение будет справедливым как по отношению единоначальных органов исполнительной власти, так и по коллегиальных. Разница будет заключаться лишь в объёме компетенции и методах управления. Так, в коллегиальных органах все решения, как известно, принимаются коллегиально, но наряду с

этим принятые решения не вступят в силу без подписи руководителя этого органа. То есть если рассматривать правосубъектность коллегиального органа исполнительной власти отдельно от правосубъектности его руководителя (считая его «номинальным управленцем», функцией которого является оперативное управление и репрезентация решений коллегии), то мы столкнулись бы с невозможностью реализовать в полном объёме правоспособность органа (в данном случае – это право принимать решения). Правосубъектность руководителя органа исполнительной власти возникает с момента назначения его на эту должность и заканчивается с освобождением лица от должности руководителя органа исполнительной власти.

Итак, административно-правовой статус должности руководителя органа исполнительной власти - это правовое явление, которое всегда выражается в совокупности нормативно определённых прав и обязанностей, характеризуется специфической обязанностью нести ответственность в связи с выполнением своих полномочий и положением должности руководителя в системе управления.

Компетенция – это элемент правового статуса, который устанавливает совокупность юридически установленных прав и обязанностей органа исполнительной власти или его руководителя, реализация которых обеспечивает выполнение их основных функций.

Исходя из вышеприведенного, элементами административно-правового статуса должности руководителя органа исполнительной власти являются:

1. Положение должности руководителя в системе управления.
2. Компетенция.
3. Обязанность нести ответственность в связи с выполнением своих полномочий.

Характеристика административно-правового статуса должностей руководителей органов исполнительной власти тесно связана с явлениями, которые оказывают значительное влияние на приобретение этого статуса (являются предпосылками), или же выступают в качестве его реализации. Речь идёт об условиях замещения должностей руководителей органов исполнительной власти и об особенностях их ответственности.

Так, условия замещения должностей руководителей органов исполнительной власти должны существовать в действующем законодательстве. Предварительное исследование указанного вопроса позволит более полно раскрыть положение должности руководителя органа исполнительной власти в системе управления и порядок пребывания в должности как элементов административно-правового статуса.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Анализируя значительное количество научной литературы, мы заметили, что авторами для обозначения правового положения руководителей органов исполнительной власти (как физических лиц) используются различные термины: компетенция, правосубъектность, правовой статус и тому подобное. Причём определения приведенных понятий тоже имели разногласия. Стремясь к унификации правовых терминов, независимо от отраслей и сфер их применения, и основываясь на филологических, логических и правовых знаниях, мы предлагаем собственное определение понятий «компетенция», «правосубъектность» и «правовой статус».

Наряду с этим, обнаружен ещё ряд проблемных вопросов, связанных с юридической терминологией. Так, по нашим наблюдениям, существует проблема соотношения понятий «компетенция органа» и «компетенция руководителя органа» относительно центральных и местных органов исполнительной власти, которые являются единоначальными. Руководитель такого органа может осуществлять не только права и обязанности, входящие в его правовой статус как гражданина и служащего, но и права и обязанности, входящие в правовой статус возглавляемого им органа. Очевидно, мы говорим о едином целом, несмотря на то, что законодательство разграничивает полномочия руководителей и полномочия органов, при этом вся полнота ответственности лежит именно на руководителях. Поэтому целесообразно закрепление функций органа исполнительной власти за руководителем, который, в свою очередь, должен выполнять указанные функции через направление работы органа путём делегирования соответствующих полномочий аппарата, либо путём создания вспомогательных структур.

В отличие от частного разграничения полномочий с одновременным сочетанием ответственности, предложенный вариант позволяет чётко определить, какие функции возложены на руководителей, какой компетенцией они наделены, какое место в управленческой системе они занимают и тогда обоснованным является возложение всей полноты ответственности на этих лиц. Практически это должно выглядеть так: министр не является руководителем министерства (министерством должен руководить государственный служащий), он должен руководить отраслью, то есть выступать в качестве руководителя отраслевого органа исполнительной власти, который включает в себя и само министерство, и другие органы, которые направляются соответствующим министром (государственные комитеты, представительства министерства на местах и т.д.). В результате, министерство выступает в качестве вспомогательной структуры, аппарата органа.

Список использованных источников

1. Крупчан, А. Д. Организация исполнительной власти: монография / А. Д. Крупчан. – Киев : Изд-во УАДУ, 2001. – 132 с. – Текст : непосредственный.
2. Государственное управление: проблемы административно-правовой теории и практики / под общ. ред. В. Б. Аверьянова. – Киев : Факт, 2003. – 384 с. – Текст : непосредственный.
3. Пахомов, И. Н. Административно-правовые вопросы государственной службы в СССР / И. Н. Пахомов. – Киев : Изд-во Киевского ун-та, 1971. – 128 с. – Текст : непосредственный.
4. Административное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ф. Попова. - 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. - 341 с. – Текст : непосредственный.
5. Андреев, В. В. Понятие и признаки правового статуса федеральных органов исполнительной власти / В. В. Андреев. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. - 2022. - № 11 (406). - С. 82-85.
6. Аверьянов, В. Б. Исполнительная власть: конституционные основы и пути реформирования / В. Б. Аверьянов. - Харьков, 1998. – 52 с. – Текст : непосредственный.

7. Бахрах, Д. Н. Административное право: учебник для вузов. - 2-е изд., изм. и доп. / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Стариков. – Москва : Норма, 2015. - 800 с. – Текст : непосредственный.

8. Мазурин, С. Ф. Административное право: учебное пособие / под общ. ред. В. П. Сальникова. – Санкт-Петербург : Университет, 2019. – 312 с. – Текст : непосредственный.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ. - Часть 1 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. – Текст : непосредственный.

10. Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. – Москва : Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 2017. – 570 с. – Текст : непосредственный.

11. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 790 с. – Текст : непосредственный.

12. Бачило, И. Л. Функции органов управления / И. Л. Бачило. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 198 с. – Текст : непосредственный.

13. Курс советского государственного права [А. И. Лепешкин, А. И. Ким, Н. Г. Митин, П. И. Романов]. – Москва : Госюриздат, 1962. – 559 с. – Текст : непосредственный.

14. Власов, В. А. Советский государственный аппарат / В. А. Власов. – Москва : Юридическая литература, 1959. – 167 с. – Текст : непосредственный.

15. Лазарев, Б. М. Компетенция органов управления / Б. М. Лазарев. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 280 с. – Текст : непосредственный.

16. Атаманчук, Г. В. Государственное управление: проблемы методологии правового исследования / Г. В. Атаманчук. – Москва : Юрид. лит., 1975. – 239 с. – Текст : непосредственный.

17. Бельский, К. С. О функциях исполнительной власти / К. С. Бельский. – Текст : непосредственный // Государство и право. – 1997. - № 3. – С. 14-21.